

SINGLE INFORMATION PLATFORM Y APPLY AI A LA LUZ DE LA TEORÍA DEL CIBERSUJETO

PABLO R. BANCHIO

Doctor en Derecho Privado y Posdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (Argentina). Posdoctor *cum laude* en Nuevas Tecnologías y Derecho (Italia). Posdoctor en Globalización y Derechos Humanos (Italia). Magíster en Derecho Empresario (UA). Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas (UBA). Profesor del Master en Digitalización y Derechos Humanos, Universidad Euro-Mediterránea (EMUNI), Director del Posdoctorado en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial (Italia) (<https://www.universitavirtuale.eu/post-dottorato>). Coordinador Académico del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad Interamericana en Ciencias Sociales (FICS) (<https://fics.edu.py/ciencias-juridicas/>). Miembro del Centro di Studi Giuridici e di Ricerca Internazionale (CSGRI) (<https://www.centrodistudi.eu>). Miembro del Centro de Estudios de Derecho Privado de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.

Resumen: El presente trabajo analiza el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (*AI Act*) desde una perspectiva jurídico-teórica centrada en los nuevos modelos de gobernanza algorítmica. A partir de la implementación del Reglamento mediante la *Single Information Platform* y la herramienta *Apply AI*, el trabajo sostiene que la regulación europea, pese a las contradicciones ideológicas y políticas de la entidad subcontinental, inaugura una forma de regulación híbrida que integra normas jurídicas, estándares técnicos y principios éticos -al menos desde la narrativa- en una estructura institucional digitalizada.

El artículo adopta como marco conceptual la teoría del cibernsujeto, la Algorética y el humanismo algorítmico que hemos desarrollado en trabajos anteriores, con el objeto de examinar la posición jurídica de la inteligencia artificial como entidad funcional, aun sin personalidad jurídica propia, pero con capacidad de producir efectos normativos relevantes. Desde esta perspectiva, se analizan los mecanismos de clasificación de riesgos, supervisión humana significativa, transparencia estructural y protección de derechos fundamentales previstos en el *AI Act*.

Finalmente, el trabajo sostiene que la *Single Information Platform* y *Apply AI* no constituyen meros instrumentos administrativos, sino que pueden llegar a ser dispositivos centrales de gobernanza algorítmica anticipatoria, orientados a garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales en el contexto del constitucionalismo digital contemporáneo, en caso de que los objetivos propuestos sean reales y no una nueva imposición ideológico-política de corte mercantil de la Unión Europea.

Palabras clave: Inteligencia artificial, gobernanza algorítmica, *AI Act*, regulación híbrida, cibernsujeto, derechos fundamentales

Single Information Platform and Apply AI in the Light of the Cybersubject Theory

Abstract: This paper analyses the European Artificial Intelligence Regulation (*AI Act*) from a legal-theoretical perspective focused on emerging models of

algorithmic governance. On the basis of the implementation of the Regulation through the Single Information Platform and the Apply AI tool, the paper argues that European regulation—despite the ideological and political contradictions inherent in the subcontinental entity—introduces a form of hybrid regulation that integrates legal norms, technical standards and ethical principles, at least at the level of regulatory discourse, within a digitalised institutional framework.

The paper adopts as its conceptual framework the theory of the cybersubject, algoethics and algorithmic humanism developed in previous works, in order to examine the legal position of artificial intelligence as a functional entity which, although lacking legal personality, is nevertheless capable of producing legally relevant normative effects. From this perspective, the paper analyses the mechanisms of risk classification, meaningful human oversight, structural transparency and the protection of fundamental rights provided for under the AI Act.

Finally, the article contends that the Single Information Platform and Apply AI do not merely constitute administrative instruments, but may become central devices of anticipatory algorithmic governance aimed at ensuring the effective protection of fundamental rights within the context of contemporary digital constitutionalism, provided that the stated objectives are genuine and do not amount to a further ideologically driven, market-oriented imposition by the European Union.

Keywords: Artificial intelligence, algorithmic governance, AI Act, hybrid regulation, cybersubject, fundamental rights

1. Introducción

La inteligencia artificial se ha consolidado como uno de los fenómenos tecnológicos más disruptivos del siglo XXI, no sólo por su capacidad de automatizar tareas complejas, sino por su aptitud para intervenir directamente en procesos decisionales que tradicionalmente han sido exclusivos del ser humano. En este contexto, el Derecho se enfrenta a un desafío estructural: regular sistemas capaces de aprender, adaptarse y producir efectos jurídicamente relevantes sin encajar plenamente en las categorías clásicas de sujeto u objeto jurídico tal cual hoy las concebimos.

La aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (*Artificial Intelligence Act*, en adelante *AI Act*) representa, al menos desde el relato pretendido, la respuesta normativa más ambiciosa a este desafío hasta la fecha (Unión Europea, 2024). Sin embargo, su relevancia no se agota en el plano regulatorio. El *AI Act* constituye, ante todo, un documento jurídico de transición, en el que se manifiesta la tensión entre los fundamentos dogmáticos del Derecho moderno y las exigencias de una realidad tecnológica en constante mutación y cambio con desarrollo espiralado.

El Derecho contemporáneo ya no puede limitarse a regular tecnologías como simples herramientas neutrales, sino que debe reconocer su dimensión estructural, esto es, su capacidad para reorganizar relaciones sociales, económicas y políticas. La inteligencia artificial, en particular, opera como un factor de reconfiguración normativa, obligando a repensar nociones centrales de la Teoría General clásica como responsabilidad, imputación, control y gobernanza (Banchio, 2024a).

Desde esta perspectiva, el *AI Act* se inscribe en un proceso más amplio del intento de constitucionalización del espacio digital, en el que la protección de los derechos fundamentales se proyecta sobre entornos algorítmicos complejos. La regulación europea adopta un enfoque basado en riesgos, distinguiendo entre prácticas prohibidas, sistemas de alto riesgo y aplicaciones de uso general, lo que refleja una comprensión implícita del impacto diferencial que la inteligencia artificial puede tener sobre la dignidad humana, la igualdad y la autonomía personal.

No obstante, la eficacia de una regulación de esta naturaleza no depende exclusivamente de su formulación normativa abstracta, sino de su implementación institucional real en la práctica (Banchio, 2025b). En efecto, el *AI Act* reconoce expresamente la necesidad de mecanismos técnicos y organizativos que permitan traducir principios jurídicos abstractos en prácticas concretas de control, supervisión y rendición de cuentas.

Es en este punto donde adquieren especial relevancia la *Single Information Platform* (en adelante *SIP*) (Comisión Europea, 2024a) y la herramienta *Apply AI* (Comisión Europea, 2025b), concebidas como infraestructuras digitales destinadas a garantizar la aplicación uniforme y efectiva del Reglamento. Estas plataformas no deben ser interpretadas como simples soluciones administrativas, sino como auténticos dispositivos de gobernanza algorítmica, en los que se articula la interacción entre Derecho, tecnología y ética.

La hipótesis central de este trabajo es que tanto la *SIP* como *Apply AI* pueden ser comprendidas adecuadamente a la luz de la teoría del cbersujeto que hemos desarrollado a partir de nuestro marco teórico posdoctoral (Banchio, 2022) y continuado después (Banchio 2022b, Banchio, 2025b). Dicha teoría nos ofrece un marco conceptual que permite explicar por qué el *AI Act* si bien evita reconocer personalidad jurídica a la inteligencia artificial, al mismo tiempo le asigna un estatuto normativo específico, basado en su capacidad de incidir de manera autónoma en el mundo jurídico.

Según sostenemos (Banchio, 2024c), el cbersujeto no constituye un nuevo sujeto de derecho en sentido clásico, sino una categoría jurídica autónoma -con carácter funcional-, diseñada para describir entidades tecnológicas capaces de operar dentro de sistemas normativos como plataformas legales sin desplazar la centralidad del ser humano (Banchio, 2022, p. 219). Esta concepción resulta particularmente útil para analizar el modelo europeo de regulación de la inteligencia artificial, que combina responsabilidad humana, supervisión institucional y control técnico.

En este sentido, el *AI Act* puede ser interpretado como una manifestación concreta de lo que denominamos regulación híbrida, ya que es, un modelo normativo que integra elementos jurídicos, técnicos y éticos en un mismo entramado regulatorio (Banchio, 2024a). La *SIP* y *Apply AI* se inscriben plenamente en este paradigma, al funcionar como interfaces entre la norma jurídica y la práctica tecnológica.

El objetivo de este trabajo es analizar la función y el alcance de estos instrumentos desde una perspectiva jurídico-teórica, articulando el análisis normativo del *AI Act* con los aportes de la Algorética, la ontología jurídica del cbersujeto y el humanismo algorítmico. Para ello, el texto se estructura en siete secciones. En primer lugar, se desarrolla el marco teórico relativo al cbersujeto y

la regulación híbrida. A continuación, se examina el AI Act como modelo de gobernanza algorítmica. Posteriormente, se analizan de manera específica la *SIP* y *Apply AI*. Finalmente, se abordan las implicancias de estos instrumentos para la protección de los derechos fundamentales y se presentan las conclusiones generales del estudio.

2. Marco teórico: Algorética, cibernsujeto y ontología jurídica de la inteligencia artificial

2.1 Algorética y Derecho: fundamentos de una ética normativa anticipatoria

La irrupción de la inteligencia artificial en ámbitos decisionales sensibles puso en evidencia de manera contundente las limitaciones de los enfoques éticos tradicionales para gobernar tecnologías caracterizadas por la opacidad, la autonomía operativa y la capacidad de aprendizaje continuo. Frente a este escenario, aprovechamos el concepto de Algorética para formular una propuesta teórica destinada a integrar ética y Derecho en el diseño, desarrollo y aplicación de sistemas algorítmicos (Banchio, 2024a).

La Algorética que hemos caracterizado como “Algorética eficaz” (Banchio, 2025a) parte de una premisa central: la ética aplicada a la inteligencia artificial no puede limitarse a declaraciones de principios o códigos de buenas prácticas *ex post*, sino que debe operar como un criterio normativo anticipatorio, capaz de influir de manera efectiva en la arquitectura técnica de los sistemas. Lo hemos rotulado como ética anticipatoria- en minúscula aun, aguardando su desarrollo y reconociendo todavía la etapa embrionaria de su formulación (Idem). Esta concepción resulta especialmente relevante para el AI Act, cuyo enfoque preventivo se manifiesta en la clasificación de riesgos, la prohibición de determinadas prácticas y la exigencia de evaluaciones *ex ante*.

Tal como señalamos (Banchio, 2024a), la Algorética no sustituye al Derecho positivo, sino que lo complementa, proporcionando un marco axiológico que orienta la interpretación y aplicación de normas técnicas complejas. En este sentido, el AI Act puede ser interpretado como una cristalización normativa de ciertos principios algoréticos, en la medida en que incorpora exigencias de transparencia, “explicabilidad”, supervisión humana y control institucional.

Nuestro enfoque se aleja de visiones tecnocráticas que conciben la regulación como un obstáculo para la innovación. Por el contrario, la Algorética, como la entendemos, propone un modelo de innovación jurídicamente responsable, en el que la ética y el Derecho operan como condiciones de posibilidad para un desarrollo tecnológico legítimo y socialmente aceptable.

2.2 La teoría del cibernsujeto: más allá del sujeto y el objeto jurídico

Uno de los aportes más originales que ha recibido buena recepción en las conferencias internacionales de las que hemos participado, es la formulación de la teoría del cibernsujeto, concebida como una respuesta a la crisis categorial que enfrenta el Derecho ante entidades tecnológicas autónomas. Tradicionalmente, el Derecho ha estructurado su Teoría General dogmática sobre la base de una distinción binaria entre sujetos -titulares de derechos y obligaciones- y objetos -

cosas susceptibles de apropiación o uso-. La inteligencia artificial avanzada - *Artificial Superintelligence (ASI)*- desafía esta distinción al operar de manera autónoma, interactuar con su entorno y producir consecuencias normativas relevantes (Banchio, 2022, p. 112-ss).

El cbersujeto no constituye un sujeto jurídico pleno, pero tampoco puede ser reducido a la condición de objeto Banchio (2025b). Se trata, más bien, como anticipamos, de una categoría funcional autónoma, destinada a referir sistemas tecnológicos capaces de actuar dentro de marcos normativos sin trasladar la centralidad del ser humano como fundamento último de la imputación jurídica.

Esta concepción permite superar tanto las posiciones que abogan por el reconocimiento inmediato de personalidad jurídica a la inteligencia artificial como aquellas que niegan cualquier relevancia jurídica autónoma a estos sistemas. En lugar de ello, la teoría del cbersujeto propone un enfoque gradual, contextual y finalista, basado en plataformas legales que se refleja en buena medida en la estructura concebida por el *AI Act*.

En efecto, el Reglamento europeo reconoce implícitamente la condición de la inteligencia artificial como entidad funcional relevante, al imponer obligaciones diferenciadas en función del riesgo, exigir documentación técnica detallada y prever mecanismos de supervisión humana significativa (Banchio, 2025b). Estas disposiciones serían difícilmente justificables si la IA fuera considerada como un mero objeto técnico sin capacidad de incidencia normativa.

2.3 Ontología jurídica del cbersujeto y crisis de las categorías clásicas

El desarrollo de la teoría del cbersujeto se inscribe en una reflexión más amplia sobre la ontología jurídica de la inteligencia artificial. En este ámbito, sostenemos que la Teoría General del Derecho se enfrenta a una transformación ontológica comparable, en términos históricos, a la que supuso el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas jurídicas (Banchio, 2024e).

Desde ya que no podemos caer en analogías simplistas. A diferencia de las personas jurídicas tradicionales, la inteligencia artificial carece de voluntad propia en sentido jurídico y de conciencia moral. Sin embargo, su capacidad para aprender, adaptarse y ejecutar decisiones complejas la convierte en un agente técnico-normativo, cuya actuación autónoma no puede ser ignorada por el Derecho.

Desde esta perspectiva, el *AI Act* puede ser interpretado como un instrumento bastante aproximado de gestión ontológica, que evita pronunciarse explícitamente sobre la naturaleza jurídica de la IA, pero establece un régimen normativo funcional que responde a su impacto real. Esta estrategia regulatoria permite al legislador europeo mantener flexibilidad conceptual, al tiempo que garantiza un alto nivel de protección de los derechos fundamentales, como siempre señalamos, dentro del ámbito político, ideológico y mercantil que rodea el accionar del organismo subcontinental.

La ontología jurídica del cbersujeto resulta especialmente útil para analizar los sistemas de IA de alto riesgo, definidos por el *AI Act* como aquellos que pueden afectar significativamente la salud, la seguridad o los derechos fundamentales. En estos casos, la regulación reconoce que la intervención humana *ex post* resulta insuficiente, y exige mecanismos de control integrados desde la fase de diseño.

2.4 Regulación híbrida y gobernanza algorítmica

Otro concepto central en el que hemos avanzado respecto de nuestra formulación original es el de regulación híbrida, entendido como un modelo normativo que combina normas jurídicas tradicionales con estándares técnicos, principios éticos y mecanismos digitales de control (Banchio, 2024c). Este nuevo enfoque posterior a la concepción original responde a la complejidad inherente a la inteligencia artificial, cuya regulación no puede descansar exclusivamente en textos legales estáticos y cuya conveniencia hemos sostenido en debates en lo que se cuestionó mi teoría y me han permitido fortalecerla.

En tal sentido, el *AI Act* constituye un ejemplo paradigmático de regulación híbrida ya que, junto a disposiciones jurídicas formales, el Reglamento incorpora referencias a normas técnicas armonizadas, códigos de conducta y herramientas digitales destinadas a facilitar su aplicación. La *SIP* y *Apply AI* se inscriben plenamente en este modelo, al operar como infraestructuras que materializan principios normativos mediante soluciones tecnológicas, tal como habíamos propuesto en nuestra formulación posdoctoral de 2022 (Banchio, 2022, p. 165).

La gobernanza algorítmica, en este contexto, no se limita a la supervisión *ex post* de sistemas de IA, sino que implica una gestión integral del ciclo de vida algorítmico, desde el diseño hasta la implementación y el monitoreo continuo. Esta concepción coincide con nuestra propuesta de un Derecho anticipatorio, capaz de intervenir antes de que se produzcan daños irreparables (Banchio, 2024a).

2.5 Humanismo algorítmico y centralidad de los derechos fundamentales

Como la regulación de la inteligencia artificial plantea inevitablemente la cuestión de los derechos fundamentales desarrollamos la noción de humanismo algorítmico, entendida como un enfoque normativo que sitúa a la persona humana en el centro del ecosistema digital, incluso -y especialmente- en entornos altamente automatizados (Banchio, 2024e).

El humanismo algorítmico no supone una negación de la tecnología, sino su subordinación a valores jurídicos fundamentales como la dignidad, la igualdad, la no discriminación y la libertad personal. El *AI Act* refleja en su texto este enfoque al prohibir determinadas prácticas consideradas incompatibles con los derechos fundamentales, como la manipulación subliminal o ciertos usos de la vigilancia biométrica.

Asimismo, la exigencia de supervisión humana significativa constituye una expresión concreta del humanismo algorítmico que postulamos, al garantizar que las decisiones automatizadas no queden completamente desvinculadas del control humano. Esta exigencia se articula también con la teoría del ciber sujeto, en la medida en que reconoce la autonomía operativa de la IA sin renunciar a la responsabilidad humana.

2.6 Función articuladora del marco teórico en el análisis del *AI Act*

El marco teórico desarrollado en este apartado cumple una función esencial para el análisis posterior del *AI Act* y de sus instrumentos de implementación. La Algorética proporciona el sustrato axiológico; la teoría del ciber sujeto, la categoría

conceptual; la ontología jurídica, la profundidad dogmática; y la regulación híbrida, el modelo operativo.

Desde esta perspectiva integrada, la *SIP* y *Apply AI* pueden ser analizadas no como simples herramientas técnicas, sino como expresiones institucionales de un nuevo paradigma jurídico, en el que el Derecho se adapta a la complejidad algorítmica sin renunciar a sus principios fundamentales.

3. El *AI Act* como modelo de regulación híbrida de la inteligencia artificial

3.1 Norma de transición en el Derecho tecnológico europeo

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial se presenta como una norma de transición, tanto desde el punto de vista teórico como institucional. No se trata simplemente de un instrumento de armonización del mercado interior subcontinental, sino de un marco regulatorio estructural, destinado a ordenar un ecosistema tecnológico dinámico y en constante evolución. En este sentido, el *AI Act* responde a la necesidad de un Derecho capaz de operar en contextos de alta complejidad tecnológica, sin sacrificar coherencia normativa ni protección de derechos fundamentales (Banchio, 2024a).

A diferencia de otras regulaciones sectoriales previas, el *AI Act* adopta una perspectiva transversal, aplicable a una amplia gama de sistemas de inteligencia artificial y contextos de uso. Esta transversalidad refleja una comprensión mucho más madura del fenómeno algorítmico, entendido no como un mero conjunto de aplicaciones aisladas, sino como una infraestructura decisional que atraviesa múltiples ámbitos de la vida social, económica y política de los seres humanos.

Desde el punto de vista metodológico, el Reglamento fue realizado con una textura lingüística abierta evitando definiciones excesivamente rígidas, optando por conceptos funcionales y dinámicos. Esta elección normativa puede ser interpretada como una manifestación del enfoque ontológico que reconoce la dificultad de fijar categorías definitivas en un campo en rápida evolución y privilegia, en cambio, la adaptabilidad regulatoria.

3.2 Lógica basada en riesgos como eje estructural

Uno de los rasgos distintivos del *AI Act* es su enfoque basado en riesgos, que constituye el eje estructural del Reglamento subeuropeo. Este enfoque permite clasificar los sistemas de inteligencia artificial en función de su potencial impacto sobre la seguridad, la salud y los derechos fundamentales, estableciendo obligaciones diferenciadas según el nivel de riesgo identificado.

Desde la perspectiva de la teoría del cbersujeto, esta lógica resulta particularmente significativa. Tal como sostenemos (Banchio, 2025b), el reconocimiento jurídico de la relevancia funcional de la inteligencia artificial no exige necesariamente atribuirle personalidad jurídica, sino regular su impacto normativo en función de las plataformas legales en las que opere. El enfoque basado en riesgos responde precisamente a esta lógica: no se regula a la IA en abstracto, sino sus efectos concretos en contextos específicos.

El *AI Act* distingue entre prácticas prohibidas, sistemas de alto riesgo, sistemas de riesgo limitado y aplicaciones de uso general. Esta clasificación permite una

intervención regulatoria proporcionada, evitando tanto la sobre-regulación como la desregulación. En particular, la categoría de sistemas de alto riesgo refleja una preocupación central por aquellos contextos en los que la actuación algorítmica puede incidir directamente en derechos fundamentales, como el acceso al empleo, la educación, la justicia o los servicios públicos.

3.3 Responsabilidad, imputación y supervisión humana

Uno de los temas más comunes entre los abogados, que inevitablemente surge en casi todas las discusiones, es el problema de la determinación de la responsabilidad en los casos de los daños causados. Todo el régimen de la responsabilidad civil se estructura en torno a la noción del sujeto de derecho, porque no existen derechos sin sujeto, ni las cosas responden por los perjuicios que causen ya que la responsabilidad objetiva es atribuida, solo cuando intervienen cosas riesgosas o viciadas y puesto que la fabricación de robots se rige por el principio que no causar ningún daño material, por definición no puede constituir un riesgo (Banchio, 2022, p. 154).

Es por ello que la cuestión de la responsabilidad constituye uno de los desafíos más complejos en la regulación de la inteligencia artificial. El *AI Act* aborda este problema mediante un enfoque que combina la responsabilidad humana, las obligaciones organizativas y los mecanismos de supervisión técnica.

La atribución de responsabilidad en contextos algorítmicos no puede resolverse mediante una simple traslación de los esquemas tradicionales que referimos (Banchio, 2022). La autonomía operativa de la IA introduce nuevas formas de causalidad y dificulta la identificación de responsables individuales. Frente a ello, el *AI Act* opta por un modelo de responsabilidad distribuida, en el que proveedores, desarrolladores y usuarios asumen obligaciones específicas a lo largo del ciclo de vida del sistema.

La exigencia de supervisión humana significativa constituye un elemento central de este modelo. Desde nuestra perspectiva del humanismo algorítmico, dicha exigencia garantiza que las decisiones automatizadas permanezcan bajo control humano, incluso cuando se apoyan en sistemas altamente complejos (Banchio, 2024e). La supervisión humana no se limita a una validación formal, sino que implica la capacidad real de comprender, intervenir y, en su caso, corregir la actuación del sistema.

3.4 Transparencia, trazabilidad y documentación técnica

Otro pilar fundamental del *AI Act* es la exigencia de transparencia y trazabilidad. El Reglamento impone a los proveedores de sistemas de alto riesgo la obligación de elaborar y mantener documentación técnica detallada, que permita comprender el funcionamiento del sistema, los datos utilizados y los criterios de decisión.

Desde la perspectiva de la regulación híbrida, estas exigencias representan una traducción técnica de principios jurídicos clásicos, como la publicidad de los actos, la motivación de las decisiones y la posibilidad de control *ex post* (Banchio, 2024c). Esperamos también que la documentación técnica no se conciba como un mero requisito burocrático mas de la enorme burocracia de Bruselas (El Cronista,

2024), sino como una condición esencial para la rendición de cuentas y la protección de derechos.

La trazabilidad algorítmica adquiere especial relevancia en contextos en los que las decisiones automatizadas afectan directamente a personas. En estos casos, la posibilidad de reconstruir el proceso decisonal resulta indispensable para garantizar el derecho a la explicación, la impugnación efectiva y el acceso a la justicia.

3.5 Gobernanza algorítmica multinivel

El *AI Act* establece un modelo de gobernanza algorítmica multinivel, que combina competencias de la Unión Europea con responsabilidades de los Estados miembros. Este enfoque responde a la necesidad de garantizar una aplicación homogénea del Reglamento, al tiempo que se respetan las particularidades institucionales y administrativas de cada Estado (Banchio, 2023).

El diseño de esta arquitectura institucional refleja la transición hacia un gobierno digital del Derecho, en el que las decisiones normativas se apoyan cada vez más en infraestructuras tecnológicas compartidas (Banchio, 2024c). La creación de autoridades competentes, organismos de supervisión y mecanismos de cooperación transfronteriza evidencia la centralidad de la dimensión institucional en la regulación de la inteligencia artificial de creciente contenido global superando los viejos moldes del Estado declinante concebido en la Edad Moderna, muy restringido en sus límites físicos, geográficos y conceptuales para enfrentar los problemas digitales (Banchio, 2022, p. 69).

La *SIP* y *Apply AI* se insertan precisamente en este esquema multinivel supranacional, al funcionar como herramientas destinadas a facilitar la cooperación, la supervisión y la aplicación uniforme del *AI Act* en todo el territorio del organismo geopolítico subeuropeo.

3.6 Expresión del Derecho anticipatorio

Finalmente, el *AI Act* puede ser interpretado como una manifestación del Derecho anticipatorio (Banchio, 2022, p. 166), concepto que desarrollamos para describir modelos normativos orientados a prevenir riesgos antes de que se materialicen daños significativos (Banchio, 2024a). A diferencia de enfoques reactivos, el Reglamento europeo interviene en fases tempranas del ciclo de vida de la inteligencia artificial, imponiendo evaluaciones *ex ante*, requisitos de diseño y controles continuos.

Este enfoque resulta particularmente adecuado en el ámbito de la inteligencia artificial, donde los efectos adversos pueden ser sistémicos, difíciles de revertir y potencialmente irreversibles. La anticipación normativa se convierte, así, en una condición indispensable para una gobernanza algorítmica eficaz y legítima en armonía con la dimensión témporo-espacial, simbolizada por el Tetraedro, que le agrega al Derecho el sentido del “deber ser” futurizo y anticipatorio que plantea la perspectiva estratégica que debe tener la disciplina para brindar las respuestas jurídicas anticipatorias que requiere la IA y enriquecer el mundo que vendrá con la “justicia de llegada” (Banchio, 2022, p. 163).

3.7 Derecho, técnica y racionalidad algorítmica

Desde una perspectiva más amplia, el *AI Act* también puede ser leído como un intento de reequilibrar la relación histórica entre Derecho y técnica. Durante décadas, la producción normativa ha reaccionado de manera fragmentaria y tardía frente a innovaciones tecnológicas que reconfiguran estructuras sociales completas. La inteligencia artificial, sin embargo, ha forzado al legislador europeo en este caso, a adoptar una lógica distinta, basada en la anticipación, la evaluación *ex ante* de riesgos y la institucionalización de mecanismos de control continuado.

En este sentido, la gobernanza algorítmica que emerge del Reglamento no se limita a regular artefactos técnicos aislados, sino que busca ordenar ecosistemas sociotécnicos complejos, en los que interactúan desarrolladores, proveedores, autoridades públicas, usuarios y personas afectadas. La *SIP* y *Apply AI* -que veremos sucesivamente *infra*- constituyen nodos centrales de este ecosistema, al permitir una circulación estructurada de información, responsabilidades y decisiones.

Los diversos enfoques que hemos propuesto en esta materia resultan especialmente relevante en nuestra consideración para comprender esta transformación. La teoría del cibernético, la Algoréctica y el humanismo algorítmico convergen en una visión del Derecho como marco jurídico de límites y garantías, capaz de dialogar con la técnica sin subordinarse a ella. Esta perspectiva evita tanto el “tecnosolucionismo” ingenuo como el rechazo normativo absoluto de la innovación.

El modelo europeo comunitario de regulación de la inteligencia artificial puede ser entendido como una propuesta normativa con vocación global. Aunque anclado en los valores y principios declarados retóricamente por la Unión Europea -que no siempre los cumple-, el *AI Act* ofrece categorías, herramientas y criterios que pueden inspirar procesos regulatorios en otros contextos jurídicos. En ese sentido, la gobernanza algorítmica orientada a derechos se presenta no sólo como una opción normativa, sino como una exigencia estructural del constitucionalismo contemporáneo en la era digital.

4. La Single Information Platform: estructura, funciones y efectos jurídicos

4.1 Infraestructura jurídica digital

La *SIP* constituye -como dijimos previamente- uno de los instrumentos más innovadores previstos para la implementación efectiva del *AI Act*. A diferencia de los mecanismos tradicionales de registro o notificación administrativa, la *SIP* se configura como una infraestructura jurídica digital, destinada a centralizar, procesar y poner a disposición información relevante sobre sistemas de inteligencia artificial, en particular aquellos clasificados como de alto riesgo.

Desde la perspectiva del Derecho tecnológico contemporáneo, la creación de una plataforma de estas características refleja una transformación profunda en las formas de producción y aplicación del Derecho. En línea con lo que sostenemos (Banchio, 2024c), la gobernanza algorítmica no puede sustentarse exclusivamente en normas abstractas, sino que requiere soportes técnicos institucionalizados,

capaces de operar como mediadores entre la norma jurídica y la realidad tecnológica.

La *SIP* responde precisamente a esta lógica. No se limita a cumplir una función registral, sino que actúa como un espacio normativo digitalizado, en el que convergen información técnica, obligaciones jurídicas y competencias institucionales. En este sentido, puede afirmarse que la plataforma no es neutral desde el punto de vista jurídico, sino que incorpora y materializa principios normativos fundamentales del *AI Act*.

4.2 Funciones principales

Entre las funciones centrales de la *SIP* se encuentran la recopilación de información sobre sistemas de IA de alto riesgo, la facilitación del acceso a dicha información por parte de las autoridades competentes y la promoción de la cooperación transfronteriza. Estas funciones responden a una preocupación central del legislador europeo: garantizar una aplicación coherente y homogénea del *AI Act* en todos los Estados miembros.

Desde el punto de vista de la teoría del cbersujeto, la *SIP* cumple una función esencial al permitir visibilizar jurídicamente la existencia y operación de sistemas de IA que, de otro modo, podrían permanecer opacos o invisibles para las autoridades públicas (Banchio, 2025b). La inscripción de un sistema en la plataforma implica su reconocimiento como entidad funcional relevante dentro del ecosistema normativo, aunque sin atribuirle personalidad jurídica.

Asimismo, la *SIP* facilita el seguimiento del ciclo de vida de los sistemas de IA, permitiendo identificar modificaciones sustanciales, incidentes relevantes y eventuales incumplimientos. Esta función de monitoreo continuo se alinea con el enfoque anticipatorio del *AI Act* y con la propuesta de un Derecho predictivo con una dimensión témporo-espacial capaz de intervenir antes de que se produzcan daños significativos (Banchio, 2024a).

4.3 Transparencia estructural y reducción de asimetrías informativas

Creemos que uno de los principales aportes de la *SIP* es su contribución a la transparencia estructural del ecosistema algorítmico europeo. A diferencia de la transparencia meramente declarativa, la transparencia estructural implica la creación de condiciones institucionales que permitan un acceso efectivo, sistemático y verificable a la información relevante.

Tal como destacamos en reiteradas oportunidades (Banchio, 2024c), entre los riesgos centrales asociados a la inteligencia artificial sobresale la asimetría informativa entre actores privados -que desarrollan y controlan los sistemas- y autoridades públicas -encargadas de supervisarlos-. La *SIP* actúa como un mecanismo correctivo frente a esta asimetría, al imponer -al menos en la narrativa- obligaciones de divulgación y documentación técnica estandarizada.

Desde esta perspectiva, si cumpliera realmente esos objetivos, la plataforma puede ser entendida como un instrumento de democratización del conocimiento técnico, en la medida en que permite a las autoridades competentes acceder a información que, de otro modo, permanecería bajo control exclusivo de los proveedores. Esta función resulta especialmente relevante en contextos en los que

los sistemas de IA afectan derechos fundamentales, como el acceso a servicios públicos o la adopción de decisiones administrativas automatizadas (Banchio, 2025c).

4.4 La trazabilidad algorítmica

La trazabilidad constituye otro eje fundamental del funcionamiento de la *SIP*. El *AI Act* exige que los sistemas de IA de alto riesgo sean diseñados de manera tal que permitan registrar y reconstruir su funcionamiento, incluyendo los datos utilizados, los procesos de entrenamiento y los criterios de decisión.

Desde el punto de vista de la regulación híbrida, la trazabilidad algorítmica representa una operacionalización técnica de principios jurídicos clásicos, como la motivación de los actos administrativos y la posibilidad de control jurisdiccional (Banchio, 2024c). La *SIP* actúa como el soporte institucional que hace posible esta trazabilidad, al centralizar la información necesaria para evaluar el comportamiento de los sistemas.

La posibilidad de reconstruir el proceso decisional resulta esencial para garantizar derechos como el acceso a la información, la explicación de decisiones automatizadas y la impugnación efectiva. En este sentido, la *SIP* no sólo cumple una función administrativa, sino que se convierte en un instrumento de tutela de derechos fundamentales, siempre y cuando las autoridades europeas no subviertan su sentido.

4.5 Efectos jurídicos de la inscripción en la plataforma

La inscripción de un sistema de IA en la *SIP* produce efectos jurídicos relevantes. En primer lugar, implica el reconocimiento formal del sistema como sujeto de obligaciones regulatorias específicas, lo que activa mecanismos de supervisión y control reforzados. En segundo lugar, genera un régimen de responsabilidad ampliado, al facilitar la identificación de los actores involucrados en el desarrollo y uso del sistema.

Desde la teoría del cbersujeto, estos efectos pueden ser interpretados como una forma de atribución funcional de relevancia jurídica, que no equivale a personalidad jurídica, pero sí reconoce la capacidad del sistema para producir efectos normativos (Banchio, 2025b). Esta atribución funcional resulta coherente con el enfoque gradual y contextual que hemos defendido (Banchio, 2022).

Asimismo, la *SIP* contribuye a la seguridad jurídica al establecer criterios claros y previsibles para la identificación y supervisión de sistemas de IA de alto riesgo. Esta previsibilidad resulta esencial tanto para los operadores económicos como para las autoridades públicas, y refuerza la legitimidad del modelo regulatorio europeo.

4.6 Expresión del humanismo algorítmico

Finalmente, la *SIP* puede ser analizada desde la perspectiva del humanismo algorítmico. Al promover transparencia, trazabilidad y control institucional, la plataforma contribuye a garantizar que la inteligencia artificial permanezca

subordinada a valores jurídicos fundamentales, como la dignidad humana y el Estado de Derecho (Banchio, 2024e).

Lejos de concebir la tecnología como un fin en sí mismo, la *SIP* se orienta a asegurar que los sistemas de IA operen dentro de límites jurídicamente aceptables. En este sentido, la plataforma no sólo facilita la aplicación del *AI Act*, sino que materializa una determinada concepción de la relación entre Derecho y tecnología, en la que la innovación se encuentra al servicio de la persona.

Es de esperar que las autoridades políticas de la Unión Europea que han demostrado ser belicistas, marcadamente hipócritas y cínicas en relación con recientes hechos que las han involucrado (Palestina, Rumania, Ucrania, Venezuela, *ex multis*) (RTVE, 2025) y el Parlamento Europeo, cuya legitimidad y transparencia esta puesta en duda por reiterados actos de corrupción (Swissinfo.ch, 2025), no hagan fracasar este interesante modelo normativo de respuestas jurídicas frente a la inteligencia artificial.

5. *Apply AI*: hermenéutica algorítmica y aplicación normativa del *AI Act*

5.1 Interfaz jurídico-técnica

La herramienta *Apply AI* constituye un complemento esencial de la *SIP* en la arquitectura de implementación del *AI Act*. Mientras que la *SIP* cumple funciones de registro, supervisión y control institucional, *Apply AI* se orienta a facilitar la aplicación práctica e interpretativa del Reglamento por parte de operadores jurídicos, autoridades administrativas y actores técnicos.

Desde una perspectiva jurídico-teórica, *Apply AI* puede ser concebida como una interfaz jurídico-técnica, esto es, un espacio de mediación entre la norma abstracta y su concreción operativa. Tal como señalamos (Banchio, 2024c), uno de los principales desafíos del Derecho tecnológico contemporáneo reside en la brecha existente entre el lenguaje normativo y el lenguaje técnico. *Apply AI* surge precisamente para reducir esta brecha, ofreciendo criterios orientativos que permiten traducir disposiciones complejas del *AI Act* en decisiones operativas concretas.

Esta función mediadora no implica una sustitución de la interpretación jurídica tradicional de nuestra disciplina, sino su asistencia estructurada. *Apply AI* no decide en lugar de los operadores humanos, sino que los guía, estandariza procedimientos y documenta decisiones, contribuyendo a una aplicación más coherente y previsible del Reglamento.

5.2 Hermenéutica algorítmica y Derecho anticipatorio

El funcionamiento de *Apply AI* puede analizarse a la luz del concepto de hermenéutica algorítmica, entendido como el uso de herramientas algorítmicas para asistir en la interpretación y aplicación del Derecho. En este sentido, *Apply AI* no es un sistema decisonal autónomo, sino un instrumento de apoyo que incorpora criterios normativos, técnicos y éticos previamente definidos.

La incorporación de herramientas algorítmicas en la interpretación jurídica plantea -como hemos advertido- riesgos evidentes, como la estandarización excesiva o la pérdida de sensibilidad contextual (Banchio, 2025b). No obstante,

también reconoce su potencial para mejorar la coherencia y eficacia del Derecho, para la producción de respuestas jurídicas adecuadas, siempre que se mantenga una supervisión humana significativa.

Consideramos que *Apply AI* se inscribe en este enfoque prudente y que su diseño responde a una lógica de Derecho anticipatorio, en la medida en que busca prevenir incumplimientos y conflictos antes de que se materialicen daños jurídicamente relevantes (Banchio, 2024a). Al orientar a los operadores desde etapas tempranas del proceso de diseño e implementación de sistemas de IA, la herramienta contribuye a internalizar los requisitos del *AI Act* de manera preventiva.

5.3 Estandarización interpretativa

Uno de los efectos más relevantes de *Apply AI* es su contribución a la estandarización interpretativa del *AI Act*. Dado el carácter técnico y complejo del Reglamento, existe un riesgo significativo de interpretaciones divergentes entre Estados miembros y autoridades competentes. *Apply AI* actúa como un mecanismo de armonización práctica, al proporcionar criterios comunes y guías interpretativas compartidas.

Desde la perspectiva de la regulación híbrida, esta estandarización no debe ser entendida como una rigidez normativa, sino como una condición de la seguridad jurídica en entornos altamente complejos (Banchio, 2024c). La previsibilidad en la aplicación del Derecho resulta esencial tanto para los operadores económicos como para la protección efectiva de los derechos fundamentales.

No obstante, la estandarización promovida por *Apply AI* no elimina la necesidad de análisis contextual. La herramienta debe ser utilizada como un apoyo, no como un sustituto del juicio jurídico. En este sentido, el diseño institucional de *Apply AI* refleja una comprensión sofisticada de los límites y posibilidades de la automatización en el ámbito jurídico.

5.4 Su relación con el cbersujeto

La relación entre *Apply AI* y la teoría del cbersujeto resulta particularmente interesante desde el punto de vista de la formulación teórica. Si bien *Apply AI* no atribuye subjetividad jurídica a la inteligencia artificial, sí reconoce su capacidad de incidencia normativa, al orientar la aplicación de obligaciones específicas en función de las características técnicas y contextuales de cada sistema.

Desde esta perspectiva, *Apply AI* contribuye a traducir en términos normativos la noción de cbersujeto, al tratar a los sistemas de IA como entidades funcionales diferenciadas, cuyo régimen jurídico depende de su impacto y nivel de riesgo (Banchio, 2025b). Esta diferenciación funcional permite una regulación más precisa y proporcional, evitando soluciones uniformes inapropiadas y contribuye para hacer operativo nuestro concepto teórico (Banchio, 2022).

Asimismo, la herramienta refuerza la idea de que la gobernanza de la inteligencia artificial no puede descansar exclusivamente en normas abstractas, sino que requiere dispositivos técnicos institucionalizados que traduzcan dichas normas en prácticas concretas como siempre queremos que acontezca.

5.5 Transparencia, documentación y control ex post

Apply AI también desempeña un papel relevante en materia de transparencia y control ex post. Al documentar los procesos de interpretación y aplicación del *AI Act*, la herramienta contribuye a la creación de un registro verificable de decisiones, que puede ser utilizado por autoridades de supervisión y órganos jurisdiccionales.

Desde la perspectiva del humanismo algorítmico, esta función resulta esencial para garantizar que las decisiones asistidas por herramientas algorítmicas permanezcan sujetas a control humano y jurídico (Banchio, 2024e). La posibilidad de auditar el uso de *Apply AI* refuerza la rendición de cuentas y reduce el riesgo de decisiones arbitrarias o automatizadas de facto.

La documentación generada por la herramienta también facilita la cooperación entre autoridades y la identificación de patrones de interpretación, contribuyendo a una mejora continua del marco regulatorio.

5.6 Límites y riesgos

Finalmente, resulta necesario reconocer los límites y riesgos asociados al uso de *Apply AI*. Además de su implementación por organismos tan deslegitimados, se encuentra la posible dependencia excesiva de la herramienta, la tentación de delegar decisiones complejas en sistemas automatizados y el riesgo de cristalizar interpretaciones que deberían permanecer abiertas al debate jurídico.

Permanentemente subrayamos la importancia de mantener una actitud crítica frente a la automatización del Derecho, incluso cuando se presenta bajo la forma de herramientas de apoyo (Banchio, 2025b). En este sentido, *Apply AI* debe ser concebida como un instrumento al servicio del Derecho, y no como un sustituto de la deliberación, el debate y la argumentación jurídica.

6. Derechos fundamentales, supervisión humana y humanismo algorítmico

6.1 La centralidad de los derechos fundamentales en el *AI Act*

El eje normativo del *AI Act* se articula en torno a la protección de los derechos fundamentales frente a los riesgos derivados del uso de sistemas de inteligencia artificial. Esta orientación no constituye un elemento accesorio del Reglamento, sino su fundamento axiológico principal, al menos desde su narrativa. En efecto, la regulación subeuropea reconoce que la inteligencia artificial puede incidir de manera directa y significativa en derechos como la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la privacidad, la libertad personal y el acceso a la justicia.

La expansión de sistemas algorítmicos en ámbitos decisionales sensibles ha generado una nueva forma de vulnerabilidad jurídica, caracterizada por la opacidad técnica, la automatización de decisiones y la dificultad de impugnación efectiva (Banchio, 2024e). Frente a este escenario, el *AI Act* adopta un enfoque preventivo, orientado a identificar y mitigar riesgos antes de que se materialicen en daños concretos, que ya habíamos denunciado con otras herramientas de aplicación similar como “Roborder”, “iBorder Ctrl” o parcialmente “ETIAS”, *ex multis*. (Banchio, 2022c, p. 116-ss).

La prohibición de determinadas prácticas, como aquellas que implican manipulación subliminal o explotación de vulnerabilidades, constituye una expresión clara de esta orientación que parece corregir fallidas experiencias anteriores. Del mismo modo, también la clasificación de sistemas de alto riesgo responde a la necesidad de reforzar la protección de derechos en contextos particularmente sensibles (Banchio, 2022c, p. 120).

6.2 Supervisión humana significativa y control del poder algorítmico

La exigencia de supervisión humana significativa ocupa un lugar destacado en el modelo regulatorio del *AI Act*. Esta exigencia no debe limitarse a una presencia simbólica del ser humano en procesos automatizados, sino que implica la capacidad real de comprender, intervenir y, en su caso, corregir la actuación de los sistemas de inteligencia artificial.

Desde la perspectiva del humanismo algorítmico, la supervisión humana constituye una garantía esencial frente al riesgo de una delegación excesiva del poder decisorio en sistemas técnicos (Banchio, 2024e). La inteligencia artificial, aun cuando opere de manera autónoma, debe permanecer integrada en estructuras de responsabilidad humana e institucional.

La supervisión humana significativa se articula, además, con la teoría del cibernético. En la medida en que la inteligencia artificial es concebida como una entidad autónoma funcional capaz de producir efectos normativos, resulta indispensable asegurar que dichos efectos sean revisables y controlables por sujetos humanos. El *AI Act* incorpora esta exigencia mediante obligaciones de diseño, capacitación de operadores y mecanismos de intervención.

6.3 No discriminación, sesgos algorítmicos y justicia material

Como destacamos anteriormente, uno de los riesgos más relevantes asociados al uso de inteligencia artificial es la reproducción o amplificación de sesgos discriminatorios. Los sistemas algorítmicos, entrenados a partir de datos históricos, pueden perpetuar desigualdades estructurales y generar decisiones injustas, especialmente en ámbitos como el empleo, el crédito, la educación o la justicia penal (Banchio, 2024d).

El *AI Act* aborda este problema mediante exigencias específicas relativas a la calidad de los datos, la evaluación de impactos y la supervisión continua de los sistemas. Estas disposiciones reflejan una preocupación central por la justicia material, entendida no sólo como igualdad formal, sino como igualdad sustantiva en el acceso a derechos y oportunidades.

Siempre hemos destacado que la lucha contra la discriminación algorítmica exige una combinación de herramientas jurídicas, técnicas y éticas (Banchio, 2024a). En este sentido, la regulación subeuropea adopta un enfoque integral, que no se limita a prohibiciones abstractas, sino que impone obligaciones concretas de diseño y monitoreo.

6.4 Derecho a la explicación y acceso a la justicia

La posibilidad de comprender y cuestionar las decisiones automatizadas

constituye un componente esencial de la protección de derechos fundamentales en entornos algorítmicos. El *AI Act* refuerza este principio mediante exigencias de transparencia, documentación y trazabilidad, que permiten a las personas afectadas acceder a información relevante sobre el funcionamiento de los sistemas.

Desde la perspectiva del Derecho procesal, estas exigencias resultan indispensables para garantizar el acceso efectivo a la justicia. Sin información adecuada sobre el proceso decisonal, la impugnación de decisiones automatizadas se convierte en una tarea prácticamente imposible (Banchio, 2025c).

La transparencia algorítmica no debe ser entendida como una divulgación irrestricta de secretos técnicos, sino como la creación de condiciones institucionales que permitan el control jurídico efectivo (Banchio, 2024c). En este sentido, la *SIP* y *Apply AI* desempeñan un papel complementario, al facilitar el acceso a información estructurada y verificable.

6.5 Humanismo algorítmico como principio rector

El concepto de humanismo algorítmico, conforme lo desarrollamos, nos ofrece una clave interpretativa fundamental para comprender la orientación general del *AI Act*. Este enfoque parte de la premisa de que la tecnología debe estar al servicio de la persona humana y de los valores fundamentales del orden jurídico, y no a la inversa (Banchio, 2024e).

El humanismo algorítmico no implica una oposición a la innovación tecnológica, sino una integración crítica de la tecnología en el marco del Estado de Derecho. En este sentido, el *AI Act* puede ser interpretado como una expresión normativa de este enfoque, al combinar promoción de la innovación con protección reforzada de derechos.

La *SIP* y *Apply AI* materializan este principio al ofrecer herramientas que permiten gobernar la inteligencia artificial de manera transparente, responsable y orientada a la tutela de derechos fundamentales.

6.6 Derechos fundamentales y futuro de la gobernanza algorítmica

Finalmente, *but not least*, la protección de los derechos fundamentales en el contexto de la inteligencia artificial plantea desafíos que trascienden el *AI Act*. La rápida evolución tecnológica exige una capacidad constante de adaptación normativa y una reflexión crítica permanente sobre los límites del poder algorítmico.

Desde nuestra perspectiva, la gobernanza algorítmica debe concebirse como un proceso dinámico, en el que el Derecho, la ética y la tecnología interactúan de manera continua (Banchio, 2024a). El *AI Act* representa un paso decisivo en esta dirección, pero no agota el debate ni los desafíos futuros.

7. Conclusiones

El análisis desarrollado a lo largo de este trabajo permite afirmar que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial constituye mucho más que una

norma técnica de armonización del mercado interior de los 27 países de la Unión Europea. Se trata de un instrumento jurídico estructural, orientado a gobernar la inteligencia artificial como fenómeno social, económico y normativo de alcance sistémico.

La implementación del *AI Act* mediante herramientas como la *SIP* y *Apply AI* evidencia una transformación profunda en las formas de producción y aplicación del Derecho. Estas infraestructuras digitales no son meros complementos administrativos, sino que constituyen dispositivos centrales de gobernanza algorítmica, en los que se materializa un modelo de regulación híbrida que integra normas jurídicas, estándares técnicos y principios éticos.

La teoría del ciber sujeto nos ofrece un marco conceptual particularmente adecuado para comprender este modelo. Al concebir la inteligencia artificial como una entidad funcional jurídicamente relevante, pero sin atribuirle personalidad jurídica plena, dicha teoría permite explicar la lógica del *AI Act* y sus mecanismos de implementación sin recurrir a ficciones dogmáticas.

Asimismo, la Algorética y el humanismo algorítmico proporcionan el sustrato axiológico que orienta la regulación subeuropea. La protección de los derechos fundamentales, la supervisión humana significativa y la transparencia estructural emergen como principios rectores de un nuevo paradigma jurídico, en el que la innovación tecnológica se subordina a la dignidad humana y al Estado de Derecho.

En definitiva, el *AI Act* inaugura una nueva etapa en la evolución de las respuestas jurídicas en ámbito tecnológico, caracterizadas por una gobernanza algorítmica anticipatoria, institucionalizada y orientada a derechos. La *SIP* y *Apply AI* constituyen, en este marco, expresiones concretas de este paradigma y anticipan el camino hacia futuras formas de regulación de tecnologías emergentes.

8. Bibliografía citada

Banchio, Pablo (2022). *Nuevas Tecnologías y Derecho*. Buenos Aires; Perspectivas Jurídicas.

Banchio, Pablo (2022b). “La inteligencia artificial y la tecnología robótica como categorías jurídicas”. *REDES, Revista Eletrônica Direito e Sociedade*, (Qualis B1), Canoas, v. 10, n. 2, (2022), pp. 211-234. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.18316/redes.v10i2.10278>

Banchio, Pablo (2022c). *Temas de Derecho Internacional de las Migraciones* Buenos Aires; Perspectivas Jurídicas.

Banchio, Pablo (2023) “La protección multinivel de los derechos humanos en una primavera complicada”, en *Doctrina Jurídica*, Año XIV, número 32, Buenos Aires, mayo de 2023, pp. 22-52. Disponible en: <https://bit.ly/42Wc750>

Banchio, Pablo (2024a). *Algorética*. Una disciplina para la moderación ética de algoritmos y programas de inteligencia artificial. *Zenodo*. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12806322>

- Banchio, Pablo R. (2025b). *La teoría del ciber sujeto y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act)*. CERN European Organization for Nuclear Research - Zenodo. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15127855>
- Banchio, Pablo (2024d). “La ética en la inteligencia artificial y los algoritmos a través del análisis de ocho casos jurisprudenciales.” *Doctrina Jurídica* 15, no. 35 (2024). Disponible en: <https://bit.ly/RevistaDoctrinaJurídica>
- Banchio, Pablo (2024e). “Humanismo algorítmico y transparencia digital: un enfoque centrado en los valores humanos”. *Zenodo*. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12790268> *Derecho y Sociedad Digital*, 3(11) 29-46. Disponible en: <https://derechoysociedaddigital.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/05/vol.-11.1-2024.pdf>
- Banchio, Pablo (2025a). “Ética anticipatoria, Algorética e inteligencia artificial. Hacia una respuesta ético-jurídica prospectiva del Estado de Derecho digital”. *Zenodo*. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18181101>
- Banchio, Pablo (2025b). *Ética, derecho y algoritmos en la era digital*. Tomo I: Algorética, Ética digital y gobernanza tecnológica: Fundamentos filosóficos, jurídicos y metodológicos. *Perspectivas Jurídicas*, 2025.
- Banchio, Pablo (2025c). Transparencia algorítmica y decisión automatizada. El “caso Bosco” y la reconstrucción del Derecho Administrativo 4.0. *Zenodo*. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18147944>
- Comisión Europea (2024a). *Oficina Europea de Inteligencia Artificial: Plataforma única de información para el cumplimiento normativo*. Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías. Disponible en: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/ai-office>
- Comisión Europea (2024b) *Estrategia para el uso de la inteligencia artificial en la Comisión Europea (Apply AI)*. Portal oficial de la Comisión Europea. Disponible en: https://commission.europa.eu/about-european-commission/service-standards-and-principles/ethics-and-integrity/artificial-intelligence-ec_es
- El Cronista (2024, 17 de diciembre). *Elon Musk hace temblar a la Unión Europea: "La UE debería ser abolida, es un monstruo burocrático"*. <https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/elon-musk-hace-temblar-a-la-union-europea-la-ue-deberia-ser-abolida-es-un-monstruo-burocratico/>
- RTVE (2025, 2 de diciembre). *Tres detenidos, entre ellos la exjefa de la diplomacia Federica Mogherini, por presunto fraude en el Servicio Exterior de la UE*. RTVE Noticias. Disponible en: <https://www.rtve.es/noticias/20251202/fiscalia-europea-registra-colegio-europa-servicio-europeo-accion-exterior-por-presunto-fraude/16841347.shtml>

swissinfo.ch (2025). *Sospechas de corrupción vuelven a sacudir al Parlamento Europeo*. Disponible en: <https://www.swissinfo.ch/spa/sospechas-de-corrupción-vuelven-a-sacudir-al-parlamento-europeo/89006480>

Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L(2024/1689). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32024R1689>